

El conocimiento de las relaciones interculturales en estudiantes chinos de español: vía de ampliación lingüística en un contexto de diversidad cultural

Dr. Jesús Guanche¹

Introducción

La experiencia de trabajo en la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, China, con estudiantes del Grupo Experimental de Licenciatura en Español durante 2018-2019 a través de un ciclo de conferencias ha sido la puerta de entrada a un conjunto de seminarios que impulsaron el razonamiento sobre las relaciones interculturales y la diversidad cultural respecto de los referentes culturales de los propios estudiantes. El ciclo de conferencias incluyó diversos temas como: *Precursores de los estudios interculturales*, *Comunicación intercultural*, *Interpretación y actualidad del pensamiento de Confucio*, *Interpretación y actualidad del pensamiento de Lao Tse*, *Interpretación y actualidad del pensamiento de Rabindranath Tagore*, *Los países hispanohablantes y sus culturas* y *El legado hispánico en la cultura latinoamericana y caribeña*. Al final de cada conferencia los estudiantes hicieron preguntas sobre el tema tratado, pero no es hábito en ellos que haya debate.

El objetivo fundamental del ciclo ha sido la familiarización con las relaciones interculturales, la diversidad cultural, el léxico de la comunicación intercultural, la vigencia para China del pensamiento de Confucio y Lao Tse, pero en español; así como su comparación con otra figura de alcance mundial como Rabindranath Tagore. Este precedente facilitó abordar la diversidad de países hispanohablantes, junto con las variantes nacionales del español. Lo anterior se debe a que varios libros de texto sobre la enseñanza del español ELE para chinos hablantes² hacen gran énfasis en la variante del español en España, cuando este representa solo el 9% de los hispanohablantes en el mundo. Esto contradice la labor de la Asociación de Academias de la Lengua española,³ y sus 23 Academias nacionales, así como de las ediciones del *Diccionario de la lengua española*,⁴ que se han caracterizado por su amplia inclusividad como muestra de la riqueza creciente de la lengua española.

Para complementar estos temas, empleamos un ejercicio de diez seminarios para insistir contra el miedo escénico de hablar en clases, realizar pocas preguntas y auspiciar la cultura del debate sobre cualquier tema para facilitar el intercambio de ideas.

¹ Antropólogo, vicerrector de la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, Académico de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba y Académico de Número de la Academia de la Historia de Cuba.

² Véanse, por ejemplo, *Español moderno*, en 4 vol. 2014 y *Sueña* en 4 vol. 2010.

³ Véase *Asociación de Academias de la Lengua española* en <https://www.asale.org/> (Consultado el 30 de septiembre de 2021).

⁴ Véase *Diccionario de la lengua española*, 23ª edición, 2014, como “resultado de la colaboración de todas las academias, cuyo propósito es recoger el léxico general utilizado en España y en los países [hispanohablantes]”, en <https://dle.rae.es/> (Consultado el 30 de septiembre de 2021).

La cultura alimentaria y su diversidad a debate

Este ciclo de conferencias sirvió de precedente para preparar los seminarios sobre diversos capítulos del libro *Bueno para comer. Enigmas de alimentación y cultura* del conocido antropólogo estadounidense Marvin Harris (1927-2001) con el objetivo de ampliar el léxico de los estudiantes, propiciar la participación directa luego de una lectura previa y promover el debate sobre la diversidad cultural a partir del consumo de alimentos y sus implicaciones. Para ello empleamos la traducción al español efectuada por Joaquín Calvo Basaran y Gonzalo Gil Catalina, publicado en el 2010 por Alianza Editorial, S. A. de Madrid.

Se les entregó a cada estudiante una copia digital del libro con la intención expresa de que podían no solo limitarse a la tarea de los seminarios sino leer y estudiar todo el libro.

Los seminarios quedaron propuestos de la manera siguiente:

Seminario 1

1. ¿Bueno para pensar o bueno para comer?, pp. 3-7. (Lectura para todos los grupos)
2. Ansia de carne, pp. 8-32. (Grupo 1)
3. El enigma de la vaca sagrada, pp. 33-50. (Grupo 2)
4. El cerdo abominable, pp. 51-68. (Grupo 3)
5. La hipofagia, pp. 69-87. (Grupo 4)
6. San vacuno, EE.UU., pp. 88-107. (Grupo 5)

Seminario 2

7. Lactófilos y lactófobos, pp. 108-128. (Grupo 1)
8. Bichitos, pp. 129-147. (Grupo 2)
9. Perros, gatos, dingos y demás mascotas, pp. 148-168. (Grupo 3)
10. Antropofagia, pp. 169-199. (Grupo 4)
11. Comer mejor, pp. 200-211. (Grupo 5)

Lo anterior propició la lectura y estudio del tema general y de los dos temas correspondientes a cada seminario por grupo. Esto condujo a reforzar el trabajo en equipo, pues según hemos detectado durante el ciclo de conferencias y en diversas preguntas sobre los contenidos de estas, la tendencia de ellos es a jerarquizar el estudio individual, a no aclarar dudas, sino a recurrir a los traductores electrónicos y a las enciclopedias digitales, una manera de esquivar la pregunta directa al profesor, lo que, contradictoriamente, neutraliza la participación en clases y consolida el miedo escénico del estudiante que le dificulta hablar con soltura español.

El tema “¿Bueno para pensar o bueno para comer?”, llama a la reflexión sobre la cualidad omnívora del ser humano, capaz de ingerir alimentos de origen animal y vegetal. Como refiere el autor:

Comemos y digerimos toda clase de cosas, desde secreciones rancias de glándulas mamarias a hongos o rocas (o si se prefieren los eufemismos, queso, champiñones y sal). No obstante, como otros casos de omnivorismo, no comemos literalmente de todo.

De hecho, si se considera la gama total de posibles alimentos existentes en el mundo, el inventario dietético de la mayoría de los grupos humanos parece bastante reducido.⁵

Este asunto trasciende las características biológicas de los humanos y tiene un profundo significado cultural condicionado por la adaptación a muy variados ecosistemas y a la formación de preferencias alimentarias de unas sociedades y otras, ya que muchos alimentos que las personas no comen son digeribles desde el punto de vista biológico.

También estas diferencias pueden estar condicionadas por la ideología religiosa y en este sentido Harris afirma:

Si los hindúes de la India detestan la carne de vacuno, los judíos y los musulmanes aborrecen la de cerdo y los norteamericanos apenas pueden reprimir una arcada con solo pensar en un estofado de perro, podemos estar seguros de que en la definición de lo que es apto para consumo interviene algo más que la pura fisiología de la digestión. Ese algo más son las tradiciones gastronómicas de cada pueblo, su cultura alimentaria.⁶

Estas diferencias también llaman a la reflexión sobre el conocimiento de la diversidad alimentaria como parte del relativismo cultural y de la visión cerrada del etnocentrismo en jóvenes que con el conocimiento del español tras su graduación concurren a trabajar en los países hispanohablantes, portadores de variadas culturas alimentarias. En este sentido Harris insiste:

Como antropólogo, también suscribo el relativismo cultural en materia de gustos culinarios: no se debe ridiculizar ni condenar los hábitos alimentarios por el mero hecho de ser diferentes. Pero esto deja todavía un amplio margen a la discusión y la reflexión. ¿Por qué son tan distintos los hábitos alimentarios de los seres humanos? ¿Pueden los antropólogos explicar por qué aparecen determinadas preferencias y evitaciones alimentarias en unas culturas y no en otras? Creo que sí. A lo mejor no en todos los casos, ni hasta el último detalle. Pero, en general, las gentes hacen lo que hacen por buenas y suficientes razones prácticas y la comida no es a este respecto una excepción.⁷

Con este precedente introductorio los estudiantes tienen una visión crítica general de la temática y pueden pasar a preparar sus respectivos seminarios encaminados a reconocer y respetar las diferencias, propiciar la discusión y motivar la reflexión. Para ello cada grupo abordó sus temas, eligieron un/a ponente, prepararon sus respectivas presentaciones en *power point* y complementaron la exposición principal con otros ejemplos. Este ejercicio colectivo implicó un proceso de análisis del contenido que conduce a una síntesis de los aspectos fundamentales para ser expuestos en público. Fue una manera específica de romper con la repetición memorística de frases, oraciones y textos breves que luego se olvidan, a la vez que les condujo al razonamiento sobre el papel de las diferencias alimentarias como parte de la diversidad cultural.

⁵ M. Harris. *Ob. cit.*: 3.

⁶ *Ibidem.*: 4.

⁷ *Ibidem.*: 4.

El desarrollo de los seminarios como un proceso de ampliación lingüística razonada en un contexto de diversidad cultural

El primer seminario sobre “Ansia de carne” abordó la realidad de Polonia y otros países de Europa oriental en los años 80 del siglo XX obsesionados por el consumo de carne, no tanto por su valor nutritivo sino por la irregularidad en la distribución y el acceso a este producto. Esta preferencia ha estado más arraigada en la costumbre y en el peligro de la escasez que en la propia necesidad alimentaria. En este sentido, al autor, enfatiza el contraste:

¿Por qué viven los polacos y otros pueblos de la Europa oriental obsesionados por el espectro de unos mostradores sin rastro de jamón o de salchichas? ¿Están acaso subalimentados? ¿Es su dieta deficiente en calorías o proteínas? Según las últimas recomendaciones de la FAO/OMS, un varón adulto que pese 80 kilos necesita unos 60 gramos de proteínas por día. En 1980, los polacos obtienen no ya 60, sino más de 100 gramos diarios. De hecho, solamente a partir de los alimentos de origen animal —carne, pescado, aves de corral, derivados lácteos—, sin contar para nada con los de origen vegetal, obtenían 61 gramos, suficientes para satisfacer el consumo diario recomendado.⁸

Los estudiantes lograron sintetizar cuestiones clave sobre cómo en las sociedades agrícolas los alimentos de origen animal son, en el ámbito de la nutrición, *buenos para comer*, pero también *difíciles de producir*, ya que la fuerza simbólica de los alimentos de origen animal procede de la combinación de utilidad y escasez. Eso no representa un hecho cultural arbitrario en Polonia ni en todo el mundo, pues los alimentos de origen animal son objeto de mayores honores y anhelos por parte de los seres humanos que los de origen vegetal y que estos se muestran dispuestos a malgastar una parte desproporcionada de sus energías y riquezas en producirlos. Este hecho contrasta con las sociedades donde las preferencias y el consumo de productos vegetales son predominantes, aunque la solución se encuentra en un adecuado balance.

El segundo seminario abordó “El enigma de la vaca sagrada” que ya el propio autor había adelantado en otro importante libro.⁹ Aquí se salta de la obsesión por la carne vacuna en Europa oriental a su total rechazo en la India, donde el hinduismo es la religión dominante y el culto y protección a la vaca es un componente esencial. Como refiere Harris:

Los hindúes veneran a sus vacas (y toros) como deidades, las mantienen alrededor de las casas, les ponen nombres, les hablan, las cubren de flores y borlas, les ceden el paso en los cruces concurridos y procuran meterlas en refugios para animales cuando enferman o envejecen y ya no es posible cuidar de ellas en casa. Shiva, el dios vengador, cabalga por los cielos a lomos de Nandi, el toro, cuya efigie aparece a la entrada de todos los templos dedicados a Shiva. Krishna, dios de la misericordia y de

⁸ *Ibidem*: 9.

⁹ Véase Marvin Harris. *Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la cultura*, Alianza editorial, 2009.

la infancia, quizás la deidad más popular en la moderna India se describe a sí mismo en la literatura sacra hindú como un pastor de vacas, protector de estas, que constituyen su riqueza. Los hindúes creen que todo lo que proviene de una vaca (o de un toro) es sagrado.¹⁰

Pero la vaca es también un símbolo político, además de religioso y ha sido parte de las pugnas históricas entre hindúes y musulmanes en ese país. De esta situación se derivan varias preguntas como: ¿Por qué la protección de la vaca es el “hecho central del hinduismo” cuando la mayor parte de las religiones consideran que el ganado vacuno es bueno para comer? ¿Por qué el hinduismo es diferente? ¿Por qué es la vaca y no el cerdo, el caballo o el camello? Se impone entonces el recuento histórico desde los textos sagrados del Rig Veda y el dominio septentrional de la India entre 1800 a 800 a.n.e., con sus grandes festines de carne de vacuno hasta el posterior crecimiento demográfico y las restricciones alimentarias.

Hacia el 600 a. C. los niveles de vida del campesinado estaban en franco declive, y guerras, sequías y hambrunas causaban grandes sufrimientos. Los viejos dioses védicos parecían estar fallando y los nuevos líderes religiosos descubrieron que el pueblo llano era cada vez más contrario a cualquier sacrificio del ganado, símbolo y manifestación material de las desigualdades del sistema de castas.¹¹

Los estudiantes lograron identificar que el proceso de prohibición del consumo de carne de vacuno coincide con el surgimiento del budismo y su prédica, que encontró el apoyo de los campesinos pobres cuando las personas morían de hambre y necesitaban bueyes para el trabajo, mientras los brahmanes seguían sacrificando vacas. En el orden práctico se demuestra que cuando el combustible para cocinar alimentos escasea es más útil disponer de una vaca cuyo estiércol seco garantiza una cocción eficiente que sacrificar al animal para el consumo. En este sentido:

El estiércol de vacuno sigue siendo el fertilizante más empleado en la India. Por añadidura, la falta de madera, carbón y combustible obliga a millones de amas de casa indias a depender del estiércol seco para su cocina. Empleado para tal fin, el estiércol produce una llama limpia, constante e inodora que requiere escasa atención y se presta bien para hervir a fuego lento platos vegetarianos.¹²

De igual manera, los estudiantes lograron deslindar los contenidos históricos de los aspectos prácticos pues durante el ciclo vital de una vaca pesa más el volumen de estiércol que genera, para ser usado como combustible durante años, que el peso en carne que adquiere y, de sacrificarla, es consumida en poco tiempo.

El tercer seminario sobre “El cerdo abominable”, se complementa con el anterior en cuanto al tabú de consumo de determinado alimento. Sin embargo, la aversión a la carne de cerdo

¹⁰ M. Harris. *Bueno para comer...*, 2010:34.

¹¹ *Ibidem.*: 38-39.

¹² *Ibidem.*: 41.

parece más irracional que la aversión a la carne de vaca. Desde el punto de vista de sus diferencias:

El cerdo es, de todos los mamíferos domesticados, el que posee una capacidad mayor para transformar las plantas en carne de forma rápida y eficaz. A lo largo de su vida, un cerdo puede transformar el 35% de la energía que contiene su pienso en carne, en comparación con el 13% en el caso de los ovinos y un mero 6,5% en el de los vacunos. Un lechón puede ganar medio kilo por cada kilo y medio o dos kilos y medio de alimento que ingiere, en tanto que un ternero tiene que consumir cinco para ganar medio.¹³

Sin embargo, tanto el judaísmo como el islamismo prohíben el consumo de la carne de cerdo. Para muchos judíos el cerdo, por sus hábitos de vida, es un animal inmundo, sucio, puerco y esa percepción justifica el tabú alimentario, lo que se encuentra relacionado con su crianza y el nivel de higiene de sus propietarios. Por ello:

La afición de este [el cerdo] a los excrementos no es, sin embargo, un defecto consustancial a su naturaleza, sino a la forma de criarlo que tienen sus amos humanos. El ganado porcino prefiere las raíces, las nueces y los cereales, y se cría de forma óptima a base de estos productos; ingiere excrementos solamente cuando no hay nada mejor que comer. De hecho, cuando están lo suficientemente hambrientos, los cerdos acaban comiéndose unos a otros, rasgo que comparten con otros omnívoros y muy especialmente con sus propios amos. Tampoco es el hecho de revolcarse en la suciedad una de sus características naturales. Lo hacen para refrescarse y prefieren claramente un lodazal limpio y fresco a uno contaminado con heces y orina.¹⁴

Ni el judaísmo ni el islam explican por qué el cerdo, cuando otros animales como gallinas y cabras también comen heces. De manera análoga, el perro doméstico también desarrolla el hábito de comer heces humanas y se consume en el Medio Oriente. En el caso del cerdo, todo depende de la calidad de la cocción y no de un prejuicio devenido tabú, más religioso que alimentario, durante generaciones.

El núcleo central del problema se encuentra en las características de los rumiantes que se crían, usan y consumen en el Oriente Medio: vacas, ovejas y cabras, herbívoros cuya alimentación es a base de productos vegetales con un alto contenido de celulosa.

Al criar animales capaces de “rumiar”, los israelitas y sus vecinos podían obtener carne y leche sin tener que compartir los cultivos destinados al consumo humano con su ganado. Vacas, ovejas y cabras se crían bien a base de hierba, paja, heno, rastrojos, matorrales y hojas, piensos cuyo alto contenido en celulosa hace inadecuados para el consumo humano, aunque se hiervan intensamente. En lugar de competir con los humanos por el alimento, los rumiantes aumentaron todavía más la productividad agrícola al suministrar fertilizantes en forma de estiércol y fuerza de tracción para el tiro de arados. además, proporcionaban fibra y fieltro para la vestimenta y cuero para calzados y arneses.¹⁵

¹³ *Ibidem.*: 51.

¹⁴ *Ibidem.*: 52.

¹⁵ *Ibidem.*: 56

En ese contexto, el cerdo quedaba fuera por su condición de animal omnívoro y era mucho más costoso que criar rumiantes, se imponía así la consideración coste/beneficio en detrimento de la ganadería porcina, junto con los impactos de la deforestación y el crecimiento demográfico. De ese modo, los estudiantes pudieron deslindar el componente propiamente religioso de los factores objetivos que condujeron al tabú alimentario del cerdo en esta zona del mundo y su trascendencia a la práctica de los creyentes.

El cuarto seminario estuvo dedicado a “La hipofagia” o costumbre de consumir caballo como ocurre entre franceses, belgas, holandeses, alemanes, italianos, polacos y rusos, aunque resulta poco común entre los estadounidenses y aumenta su preferencia entre los japoneses. Quienes lo consumen estiman que es *bueno para comer* y lo hacen frecuentemente durante todo el año.

Sin embargo, la crianza y el uso del caballo ha tenido más valor con fines bélicos que alimentarios.

Desde China hasta Egipto, los guerreros de la Edad del Bronce antiguo se lanzaban a la batalla en carros tirados por caballos; desde ellos, arrojaban lanzas y flechas, y de ellos saltaban para entablar combates cuerpo a cuerpo. La utilización de los equinos como monturas militares empezó hacia el 900 a. C, coincidiendo con la aparición de los imperios asirio, escita y medo. A partir de entonces, con la invención de las sillas de montar y los estribos, los soldados tuvieron que aprender el manejo de espadas, lanzas, arcos y flechas a horcajadas sobre sus cabalgaduras. Durante tres mil años, los imperios ascendieron y cayeron literalmente a lomos de caballos: caballos criados por su velocidad, nervio y firmeza en el fragor de la batalla, no por la carne y la leche que pudieran ofrecer. Los ataques de la caballería huna contra China fueron la razón de que se empezara a construir la Gran Muralla en el 300 a. C. y la conquista romana de Gran Bretaña comenzó con una incursión de la caballería romana de César en el 54 a. C.¹⁶

Hay múltiples ejemplos y razones históricas tanto para el uso bélico como para el consumo como alimento. Todo eso puede explicarse e interpretarse adecuadamente en el contexto de la producción de alimentos y en los hábitos de preferencia o de rechazo. En ese sentido los estudiantes lograron identificar y razonar el porqué de la hipofagia y sus características.

El quinto seminario abordó el tema de “San Vacuno, EEUU”; es decir, el hábito alimentario estadounidense de consumir carne de vaca o de ternera (60%), menor cantidad de cerdo (39%) y mucho menos de cordero y carnero (1%). De lo anterior se derivan las siguientes preguntas: ¿Por qué la de vacuno es la “reina” de las carnes en EEUU? ¿Por qué ocupa la de

¹⁶ *Ibidem.*: 73.

cerdo el segundo puesto en la clasificación? ¿Por qué se aprecian tan poco las carnes de cordero y carnero? ¿Por qué es la de caprino tan impopular como la de caballo?

Luego de descartar varias teorías al respecto sobre un supuesto “trasplante” desde Gran Bretaña, la creencia europea del ganado vacuno como símbolo de “riqueza y poder”, y la idea de un código sexual indoeuropeo relacionado con la “virilidad”, el autor acude a la propia historia estadounidense para explicar los factores causales de esta preferencia. Más adelante pregunta y explica:

¿Como logró alzarse con la victoria la carne de vacuno? Debido a una combinación de cambios en los sistemas de producción y comercialización de dicha carne que se adaptaron a la perfección a los estilos de vida que empezaron a surgir en Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial. [...] El tiempo dedicado a la crianza de terneros de engorde y el tiempo dedicado a cebarlos se han hecho cada vez más cortos. Hoy día, gracias a la mejora de las razas, el pasto cultivado y la gestión científica, puede conseguirse que los terneros alcancen 200 kilogramos al cabo de cuatro meses. Los ganaderos los venden después para su envío a establecimientos de engorde, donde se les hace comer una mezcla calentada a una temperatura óptima de habas de soja y harina de pescado, ricos en proteínas, de maíz y sorgo, ricos en calorías, así como de vitaminas, hormonas y antibióticos, que suministran día y noche unos camiones de aspecto parecido a las hormigoneras. Las reses comen durante todo el día y, bajo el resplandor de las luces eléctricas que convierten la noche en día, siguen comiendo durante toda la noche. Y por mucho que coman, su pesebre siempre rebosa, y así, al cabo de cuatro meses más, han ganado otros 200 kilogramos y están listas para el matadero.

Nuevamente, los estudiantes sintetizaron los aspectos claves de un proceso relacionado con los métodos de crianza y su efectividad para colocarlos en el mercado de alimentos.

El sexto seminario abordó el contraste entre “Lactófilos y lactófobos” o la concepción del consumo de leche y sus derivados como un “alimento perfecto”, o como en su tiempo consideró el antropólogo de origen austriaco Robert Lowie (1883-1957): “hecho sorprendente que los asiáticos orientales, como los chinos, japoneses, coreanos e indochinos mostrasen una inveterada aversión hacia la utilización de la leche”.¹⁷ Esta afirmación resultó chocante para la actual generación de jóvenes estudiantes chinos, pues desde hace varias décadas China promueve e impulsa el consumo de lácteos, tanto de la producción nacional como de la importación¹⁸ a través de Asociación Nacional de Industria de la Salud y Gestión Empresarial, la Sociedad de Nutrición China, la Asociación de Productos Lácteos de China y la Asociación de la Industria Láctea de China.

¹⁷ Harris cit. Lowie, *Ibidem.*: 108.

¹⁸ Véanse “En China impulsan consumo de lácteos para fortalecer sistema inmune”, en *Contexto ganadero*, 20 de marzo de 2020, <https://www.contextoganadero.com/internacional/en-china-impulsan-consumo-de-lacteos-para-fortalecer-sistema-inmune> y “Se pronostica aumento en la producción de leche de China”, en *Todo lechería*, 13 de noviembre de 2020, <https://todolecheria.com.ar/se-pronostica-aumento-en-la-produccion-de-leche-de-china/> (Consultados el 30 de septiembre de 2021).

Sin embargo, la propia experiencia de Harris sobre la ayuda del gobierno estadounidense a otros países y a los menesterosos de su propio país arrojó un grupo importante de personas de estirpe africano y aborígen literalmente alérgicos a la leche. De ese modo explica:

En 1965, un equipo de investigación clínica de la Johns Hopkins Medical School descubrió la causa: un amplio porcentaje de las personas que declaraban tener problemas intestinales relacionados con la leche era incapaz de digerir el azúcar que esta contiene. Dicho azúcar, llamado lactosa, [...] está presente en la leche de todos los mamíferos, con excepción de los pinnípedos (focas, leones marinos y morsas) [...]. Las moléculas de lactosa son demasiado complejas para atravesar las paredes del intestino delgado. Antes de que la sangre pueda absorberlas y de que se puedan utilizar como fuente de energía deben descomponerse en monosacáridos o azúcares simples, en concreto, glucosa y galactosa. La transformación de la lactosa en azúcares simples depende de la acción química de una enzima denominada lactasa.¹⁹

El descubrimiento arrojó que el 75% de las personas melanodermas, referidos en EEUU como “negros” y el 20% de los leucodermos, referidos como “blancos”, padecen de insuficiencia de esta enzima. Por tal motivo, la lactosa se acumula en el intestino grueso, se fermenta y despiden gases; el intestino se llena de agua y se inflama, y la lactosa es expulsada en forma de diarrea. Como podemos observar, aquí la aceptación o rechazo de la leche no depende inmediatamente del hábito de consumo, sino de factores genéticos acumulados durante varias generaciones. En eso también influyen los factores históricos y los hábitos en la cría y domesticación de animales que proporcionan leche a los humanos más allá de la lactancia materna. Por ello:

Hoy día, toda población humana que arroje porcentajes elevados de jóvenes y adultos suficientes en lactasa lleva a sus espaldas una larga tradición de ordeño de uno o más rumiantes domesticados y de consumo de leche (cuanto más abundante sea la cantidad consumida en comparación con otros alimentos, más elevada será la frecuencia de los genes que posibilitan la suficiencia en lactasa entre jóvenes y adultos).²⁰

Ante tal situación se debe destacar el papel de la leche como fuente esencial de calcio que absorbe el organismo humano mediante la lactasa. En una primera etapa del ciclo vital las glándulas mamarias de la madre aportan una sustancia natural que favorece el desarrollo óseo de los lactantes. Posteriormente, los jóvenes y adultos que necesitan consumir este líquido deben disponer de animales ordeñables y de suficiente lactasa para garantizar una adecuada digestión. De ese modo, los estudiantes han podido identificar y razonar sobre los factores biológicos y las condiciones para el consumo o el rechazo de este alimento.

¹⁹ Harris, *Ob. cit.*: 110.

²⁰ *Ibidem.*: 115.

El séptimo seminario estuvo dedicado a los “Bichitos”, un tema muy controversial para europeos y norteamericanos, pero algo común para otros pueblos de África, América precolonial, Asia y Latinoamérica, quienes aprovechan la gran cantidad de animales invertebrados comestibles que existen, como insectos, arañas, gusanos, lombrices de tierra, entre otros. Tal es el caso de la mayoría de los grandes simios como antecedentes del consumo por los humanos:

Los chimpancés, nuestros parientes más cercanos entre los grandes simios, cazan insectos con tanta avidez como crías de babuino y jabatos. En su afán por alimentarse a base de termitas y hormigas, los chimpancés llegan incluso a fabricarse una herramienta especial, consistente en una pequeña rama, fuerte y flexible, despojada de todas sus hojas. Para cazar termitas, insertan la herramienta en los orificios de ventilación del termitero; esperan algunos segundos, hasta que los residentes invaden en masa la rama, y luego la sacan llevándose la presa a la boca de un lametón.²¹

Esto les proporciona proteínas y grasas en su alimentación y confirma que descendemos de una especie de musaraña perteneciente a los mamíferos insectívoros a la vez que se destaca desde el punto de vista de la evolución biológica.

Un animal que subsiste a fuerza de cazar insectos por las ramas y hojas de los árboles necesita un conjunto específico de rasgos: un sentido de la vista agudo y estéreo-cópico, más que un buen olfato; un cuerpo ágil; dedos capaces de asir y coger pequeños bocados para acercarlos a los ojos con fines de inspección, antes de meterlos en la boca, y, por encima de todo, una mente despierta y compleja que permita vigilar los movimientos de las presas en la cubierta arbórea, moteada de luz, azotada por el viento y salpicada de lluvia. En este sentido, el insectivorismo sentó las bases para el posterior desarrollo de la dexteridad manual, la diferenciación de manos y pies, y la capacidad cerebral extra que definen el lugar característico del homo en la gran cadena de los seres vivos.²²

En los años 30 del siglo pasado el naturalista inglés William Syer Bristowe (1901-1979) realizó una descripción de su experiencia en consumo de invertebrados. Según este autor:

[...] ninguno de ellos era desagradable y algunos bastante sabrosos, en particular la chinche acuática gigante. En su mayoría eran insípidos, con un leve sabor vegetal, ¿pero acaso no se preguntaría quien comiese, por ejemplo, pan por primera vez por que consumimos un alimento que no sabe a nada? Un escarabajo pelotero o una araña tostados tienen un exterior delicadamente crujiente y un interior tierno, con la consistencia del soufflé, que no es en modo alguno desagradable. Se suele añadir sal, a veces guindilla o hierbas aromáticas, y en ocasiones se comen acompañados de arroz o se ponen con salsas o curris. El sabor es extraordinariamente difícil de definir, pero la lechuga es, a mi entender, lo que mejor describe el gusto de las termitas, las cigarras y los grillos; lechuga y patata cruda, el de la araña gigante *Nephila*, y queso gorgonzola concentrado el de la chinche acuática gigante (*Lethocerus indicus*). Comer estos insectos no me produjo ningún efecto perjudicial.

²¹ *Ibidem.*: 130.

²² *Ibidem.*: 130-131.

Este tema fue abordado con soltura por los estudiantes pues en China abunda el hábito de la entomofagia, donde se consumen muchas especies de mariposas, termitas, abejas, arañas, avispa, cucarachas, saltamontes, polillas, grillos. El consumo de insectos tiene sus beneficios y sus desventajas, hay beneficios en materia de medio ambiente y para la salud, pero todo requiere de cuidado e higiene. También se consume un producto que se vende en los mercados en forma de tiras retorcidas: son las orugas parasitadas por el hongo *Cordyceps sinensis*, un alimento medicinal que proviene del Himalaya y al que los tibetanos denominan *yarsa-kumbu*.²³ De ese modo aportaron sus experiencias a partir de los lugares de origen.

El octavo seminario trató sobre el consumo de “Perros, gatos, dingos y demás mascotas” una costumbre no habitual en el ámbito de la cultura occidental, aunque común en otros pueblos. Oportunamente el autor aclara:

El problema que se nos plantea consiste en dilucidar si un animal que forma parte de la cocina habitual de un determinado pueblo puede seguir siendo una mascota. [Sin embargo,] los antropólogos saben que entre los seres humanos y los animales considerados comestibles pueden existir relaciones muy parecidas a las que se dan entre las mascotas y sus propietarios.²⁴

En este sentido, junto con el análisis de contenido del texto, los estudiantes contaron anécdotas sobre el consumo del perro como algo habitual e hicieron alusión a lo que se narra en el texto al respecto:

Se cuenta que, durante una recepción en la residencia del embajador británico en Pekín, el ministro de Asuntos Exteriores chino expresó su admiración por la hembra de spaniel del embajador. Este le dice que la perra esta para dar a luz y que se sentiría muy honrado si el ministro quisiera aceptar uno o dos cachorros como regalo. Cuatro meses más tarde, una canasta con dos cachorrillos es entregada en casa del ministro. Pasan unas pocas semanas y los dos hombres vuelven a encontrarse con motivo de una ceremonia oficial. “¿Qué le parecieron los cachorros?”, preguntó el embajador. “Estaban deliciosos”, respondió el ministro.

Este es un claro ejemplo de interculturalidad donde los que dialogan tienen percepciones distintas sobre el mismo hecho. Para el inglés los cachorros son *buenos para criar* mientras que para el ministro chino resultaron *buenos para comer*.

²³ Véanse Mariela Carril. *En China los insectos son un placer para el paladar*, en <https://www.actualidadviajes.com/en-china-los-insectos-son-un-placer-para-el-paladar/> y Manuel Pijoan. “El consumo de insectos, entre la necesidad y el placer gastronómico”, en *Elsevier*, vol. 20, no. 9, octubre de 2021: 150-161, <https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-el-consumo-insectos-entre-necesidad-13019959> (Consultado el 1 de octubre de 2021).

²⁴ Harris, *Ob. cit.*: 149.

El noveno seminario estuvo dedicado a la “Antropofagia”, un tema muy controversial, pero el autor lo desarrolla con gran habilidad y objetividad. Para ello rechaza la generalización de situaciones accidentales o de última instancia para evitar la inanición cuando señala:

Básicamente, solo existen dos maneras de conseguir un cadáver comestible: o los devoradores cazan, capturan y matan por la fuerza a los devorados, o bien obtienen pacíficamente el cuerpo de un pariente fallecido de muerte natural. La obtención pacífica y el consumo de cuerpos o partes de cuerpos es un aspecto de los rituales funerarios; la obtención de cuerpos por procedimientos violentos es un aspecto de la guerra. Estas dos modalidades de producción caníbal tienen costes y beneficios totalmente diferentes y, por lo tanto, no pueden incluirse en una misma teoría explicativa.²⁵

A partir de estas características los estudiantes sintetizaron adecuadamente el tema y sus cuestiones fundamentales en diversos contextos culturales, desde la India hasta México precolonial.

El décimo seminario trató sobre “Comer mejor”, un tema de plena actualidad que rivaliza entre los adoradores de la carne y los que solo consumen vegetales. En este sentido el autor deja abierta sus causas fundamentales:

Si las costumbres dietéticas son, en esencia, resultado de la ignorancia, la religión o el simbolismo, en tal caso lo que habrá que cambiar será lo que la gente piensa. Si, por el contrario, lo que parecen nocivos pensamientos simbólicos o religiosos forman en realidad parte del conjunto de circunstancias prácticas que rodea la producción y asignación de los recursos alimentarios o está condicionado por este, en tal caso serán dichas circunstancias prácticas lo que habrá que cambiar. La incapacidad para comprender el fundamento práctico de las preferencias y aversiones en materia de alimentación puede, por lo tanto, dificultar gravemente los intentos de hacer lo bueno mejor para comer.²⁶

Con esta referencia los estudiantes pudieron deslindar el conjunto de tabúes alimentarios que impiden una dieta más saludable en diversos países junto con las enfermedades que provocan la falta de determinados nutrientes para el organismo humano. El asunto no es comer de todo de modo indiscriminado o prohibir determinados alimentos por su apariencia, sabor o color, sino razonar las causas de las preferencias y aversiones en determinados contextos culturales.

Finalmente, los estudiantes estuvieron satisfechos con los seminarios y aunque el ejercicio les resultó difícil, fue una motivación para profundizar en este tema y continuar su participación en público, como preparación previa a sus respectivas tesis de graduación.

²⁵ *Ibidem.*: 169-170.

²⁶ *Ibidem.*: 201.

Conclusiones

1. La combinación de un conjunto de conferencias con un grupo de seminarios sobre la cultura alimentaria en su diversidad a los estudiantes del Grupo Experimental de Licenciatura en Español durante 2018-2019 permitió sugerir el decisivo papel del razonamiento lógico sobre procesos específicos con el objetivo de contrarrestar la tendencia a la enseñanza memorística y repetitiva que se manifiestan en los textos de español y en los ejercicios de aprendizaje.
2. La realización del trabajo en grupos, incluido el estudio previo del texto referido y la presentación pública, permitió sugerir el papel del trabajo en equipo frente a la tendencia de priorizar el estudio estrictamente individual; al mismo tiempo, sirvió para contrarrestar el habitual miedo escénico de los estudiantes para hablar español con soltura.
3. La adecuada selección del texto sobre los enigmas culturales de la alimentación permitió ahondar en las relaciones interculturales de diversos pueblos, un tema de sumo interés que también contrarresta la idea errónea, por ejemplo, de América hispanohablante, una región del mundo que comúnmente se homologa en los textos de español para chinos con un país (España). Sin embargo, según datos del 2021 los hispanohablantes en América son 468, 8 millones, mientras la población de España asciende a 46,5 millones; es decir, 10 veces más hablantes del español.²⁷
4. Lo anterior también se relaciona con los potenciales lugares de trabajo de los graduados, pues de ellos la mayoría es destinada hacia América Latina y el Caribe. Cuando llegan a esos países deben enfrentarse a las variantes nacionales que comúnmente no coinciden con las modalidades que se hablan en España.
5. Al final de cada seminario se propició un debate sobre el tema y en la medida que estos avanzaban se facilitó la comparación entre unos temas y otros. En este sentido, los estudios comparados sobre la interculturalidad y la diversidad cultural apoyan más al desarrollo del pensamiento lógico que la memorización repetitiva.
6. Los seminarios han contribuido a conocer y respetar la diversidad alimentaria, una manera de contrarrestar el etnocentrismo intolerante, por un etnocentrismo respetuoso de la diversidad, aunque los estudiantes compartan o no las costumbres alimentarias de otros pueblos. Lo más sobresaliente es conocer que existen y que la alimentación propia, aunque sea preferida no es la única.

²⁷ Véase *Reloj de la población mundial*, en <https://countrymeters.info/es/World> (Consultado el 4 de octubre de 2021).

Bibliografía

Álvarez Martínez, Ángeles y Ana Blanco Canales. *Sueña*, Anaya, en 4 vol., Madrid, 2007-2010.

Asociación de Academias de la Lengua española en <https://www.asale.org/> (Consultado el 30 de septiembre de 2021).

Carril, Mariela. *En China los insectos son un placer para el paladar*, en <https://www.actualidadviajes.com/en-china-los-insectos-son-un-placer-para-el-paladar/> (Consultado el 1 de octubre de 2021).

Diccionario de la lengua española, 23ª edición, 2014, en <https://dle.rae.es/> (Consultado el 30 de septiembre de 2021).

“En China impulsan consumo de lácteos para fortalecer sistema inmune”, en *Contexto ganadero*, 20 de marzo de 2020, <https://www.contextoganadero.com/internacional/en-china-impulsan-consumo-de-lacteos-para-fortalecer-sistema-inmune> (Consultado el 30 de septiembre de 2021).

Harris, Marvin. *Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la cultura*, Alianza editorial, 2009.

———. *Bueno para comer. Enigmas de alimentación y cultura*. Alianza Editorial, S. A., Madrid, 2010 (versión en PDF)

Pijoan, Manuel. “El consumo de insectos, entre la necesidad y el placer gastronómico”, en *Elsevier*, vol. 20, no. 9, octubre de 2021: 150-161, <https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-el-consumo-insectos-entre-necesidad-13019959> (Consultado el 1 de octubre de 2021).

Reloj de la población mundial, en <https://countrymeters.info/es/World> (Consultado el 4 de octubre de 2021).

“Se pronostica aumento en la producción de leche de China”, en *Todo lechería*, 13 de noviembre de 2020, <https://todolecheria.com.ar/se-pronostica-aumento-en-la-produccion-de-leche-de-china/> (Consultado el 30 de septiembre de 2021).

Yangshen, Dong. *Español Moderno*, en 4 vol., Pekín: FLTRP, 2014.